

MEMBANGUN KESEHATAN MENTAL REMAJA MELALUI PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER

¹Olviani Cipta Ningsi Tarinje* ²Novalita Fransisca Tungka*

***Universitas Sintuwu Maroso Poso**

¹olviani.c.n@gmail.com

²novalita@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan zaman saat ini, memberikan dampak positif dan negatif kepada tahapan perkembangan anak dan remaja. Di antaranya perkembangan moral dan kesehatan mental bagi remaja sebagai individu dalam kategori perkembangan anak pada fase akhir. Hasil studi sebelumnya menyimpulkan remaja membutuhkan pedoman kontrol diri untuk berpikir dan bertindak. Untuk mengembangkan potensi kesehatan anak dan remaja, khususnya kesehatan mental remaja bisa dilakukan dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkarakter agar tujuan hidup remaja sebagai pelajar menjadi terarah. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *mixed methods*. Hasil dari penelitian ini adalah: SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan menerapkan Pendidikan Karakter dalam setiap aspek kegiatan pembelajaran yang kemudian berdampak pada Kesehatan mental siswa yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui hasil bahwa sebagian besar siswa yang ada di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan memiliki kesejahteraan emosional sebanyak 87,5%, kesejahteraan sosial sebanyak 88,5%, dan memiliki kesejahteraan psikologis sebanyak 82,3%.

Kata Kunci: Kesehatan Mental Remaja, Pendidikan yang Berkarakter

PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan dua hal utama yang perlu dilakukan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pembangunan bangsa harus berbarengan dengan pembangunan karakter, demikian juga sebaliknya. Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat beruntung sebab eksistensinya akan tetap terjaga dengan dilakukannya pembangunan karakter bagi semua warga negaranya

Posisi pendidikan karakter menjadi sangat vital dalam membentuk pribadi manusia, ketika manusia yang memiliki kecerdasan intelektual setinggi apapun hal itu tidak akan bermanfaat secara positif bila tidak memiliki kesehatan mental yang baik dan kecerdasan afektif secara emosional, sosial, maupun spiritual.

Tereliminasi pendidikan karakter pada kurikulum lembaga pendidikan formal disinyalir oleh berbagai kalangan sebagai salah satu penyebab utama akan kemerosotan moral, dan budi pekerti masyarakat yang tercermin oleh tingginya kriminalitas maupun perbuatan amoral.

Hilangnya karakter pada siswa, tentu menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan karena pendidikan memiliki peran yang penting dalam menciptakan generasi bangsa. Adapun fungsi pendidikan itu sendiri sudah ditegaskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk nilai serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk menuju Indonesia yang lebih baik tentu tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar semata, melainkan membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter dan moral, militansi yang kuat, mental tangguh, disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka upaya proses perbaikan dalam pembelajaran menjadi sangat penting sehingga dalam membina keperibadian siswa dibutuhkan suatu bentuk strategi pendidikan yang memiliki misi membentuk keperibadian siswa seperti halnya pendidikan karakter.

Anak dan remaja merupakan generasi penerus suatu bangsa. Dampak dari perkembangan zaman, berimplikasi kepada perkembangan anak dan remaja. Pada dasarnya, remaja merupakan fase perkembangan akhir dari fase anak. Anak dan remaja sebagai generasi penerus menghadapi tantangan pada era modern saat ini. Hasil penelitian dan referensi sebelumnya menunjukkan bahwa apabila anak dan remaja mampu menampilkan kebiasaan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada di dalam masyarakat, remaja tersebut dapat dikatakan menaati dan memiliki standar moral yang baik. Sementara itu, remaja yang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan, dan nilai yang berlaku di masyarakat maka remaja dapat dikatakan melakukan

tindakan amoral (Fatchul, 2011).

Guru dan orang tua, merupakan figur penting kepada anak dan remaja, perlu upaya untuk mencapai kesuksesan belajar yang maksimal. Guru harus melatih siswa untuk mencapai kesuksesan belajar, mulai dari melatih siswa dari proses merencanakan sesuatu yang hendak dipelajari, memantau atau memonitoring capaian kemajuan belajar peserta didik, dan melakukan proses penilaian terhadap hal-hal yang sudah dipelajari (Hayati, N., & Harianto, F., 2017). Jadi, peran guru dan orang tua agar anak dan remaja sebagai siswa memperoleh kesuksesan belajar, dimulai dari perencanaan, pemantauan dan penilaian pembentukan moral dan kesehatan mental yang baik.

Pada masanya, remaja akan mengalami perubahan fisik maupun mental remaja untuk mencapai kesehatan mental. World Health Organization atau WHO tahun 2001 telah merumuskan tentang kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stress dalamhidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta mampu berperan serta di dalam komunitas pergaulannya (dalam Dewi, K. S., 2012).

Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan dan tipisnya rasa solidaritas, telah terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Kasus-kasus aktual, masih banyak ditemukan seperti halnya siswa yang menyontek di kala sedang menghadapi ujian, bersikap malas, tawuran antara sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan lain-lain.

Melihat fenomena di atas manunjukkan bahwa pendidikan karakter harus benar-benar menjadi perhatian yang serius guna menghasilkan generasi-generasi bangsa yang sehat metalnya dan kemampuan afektifnya. Disamping pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap realita saat ini, maka pendidikan sangat berperan menjadi pemandu kehidupan yang tepat. Menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan siswa, dalam menyikapi degradasi karakter dan moral maka internalisasi karakter-karakter keagamaan ataupun karakter-karakter karakter menjadi sebuah keharusan.

Oleh karena itu pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan moral peserta didik. Sehingga dalam implementasi

pendidikan karakter yang akan diterapkan oleh seorang pendidik harus memiliki strategi dan pendekatan secara khusus, karena siswa berada pada posisi usia sangat rentang, dengan demikian pendidikan karakter melalui lembaga pendidikan amat berperan penting terhadap masa depan siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan karakter di sekolah untuk membangun kesehatan mental siswa.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan, dan yang menjadi subjek dalam pelaksanaan penelitian ini adalah siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan.

Masa Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa, dimana pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental dan emosional maupun psikososial (Marcelina, 2020). Masa remaja menurut Wiguna (2013), merupakan masa yang kritis dalam siklus perkembangan seseorang. Di masa ini banyak terjadi perubahan dalam diri seseorang sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai anak kecil, namun ia juga belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Hal ini terjadi oleh karena di masa ini penuh dengan gejolak perubahan baik perubahan biologik, psikologik, maupun perubahan sosial. Dalam keadaan serba tanggung ini seringkali memicu terjadinya konflik antara remaja dengan dirinya sendiri (konflik internal), maupun tidak diselesaikan dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di masa mendatang, terutama terhadap pematangan karakternya dan tidak jarang memicu terjadinya gangguan mental.

Biasanya remaja sering kali merasakan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, remaja tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik saja, karena kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Kesehatan mental menunjukkan kemampuan diri sendiri untuk mengelola perasaan dan

menghadapi kesulitan sehari-hari (Marcelina, 2020). Kesehatan mental pada anak dan remaja melibatkan kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area seperti biologis, kognitif dan sosial-emosional (Remschmidt, et al., 2007). Oleh karenanya, penting bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja.

Kesehatan mental anak dan remaja dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu, dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Untuk mengetahui kesehatan mental anak, penting untuk melihat faktor dalam diri anak, keluarga dan lingkungan. Faktor dalam diri anak seperti faktor genetik, temperamen, dan kesehatan fisik perlu diamati. Faktor dari keluarga meliputi pola asuh orang tua serta kelekatan anak terhadap orang tua. Teori kelekatan (*attachment*) dari John Bowlby (1969) memperlihatkan bahwa anak-anak perlu membangun ikatan yang aman dengan pengasuh utama mereka di masa kecil (Cooper, 2005). Ikatan yang aman ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman. Dengan adanya kedua hal tersebut, mereka dapat belajar dan melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitar mereka dengan percaya diri dan tanpa ketakutan yang berlebihan.

Pada usia remaja (15-24 tahun) memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri (*self harm*) hingga bunuh diri. Sebesar 80 – 90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap satu jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli *suciodologist* 4.2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri sedangkan 3% lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan (*bullying*), faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi (Rachmawati).

Pengertian Kesehatan Mental

Apabila ditinjau dari etimologi, kata “mental” berasal dari kata latin, yaitu “*mens*” atau “*mentis*” artinya roh, sukma, jiwa, atau nyawa. Di dalam bahasa Yunani, kesehatan mental terkandung dalam kata *hygiene*, yang berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan bagian dari *hygiene mental* (ilmu kesehatan mental). Kesehatan mental juga adalah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Istilah Kesehatan Mental diambil dari konsep *mental hygiene*, kata *mental* berasal dari bahasa Yunani yang berarti Kejiwaan. Kata *mental* memiliki persamaan makna dengan kata *Psyche* yang berasal dari bahasa latin yang berarti Psikis atau Jiwa, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *mental hygiene* berarti mental yang sehat atau kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa *neurosis* maupun *psikosis* (penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial).

Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya (Drajat, 2001). Selanjutnya kesehatan mental juga merupakan pengetahuan dan perbuatan untuk mengembangkan potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga menyebabkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Dalam hal ini seseorang harus mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sehingga ia dapat membahagiakan dirinya dan orang lain serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Pengertian kesehatan mental yang dikemukakan oleh Sigmund Freud membatasi pengertian kesehatan mental itu pada “rasa tanggung jawab” seseorang dalam mematuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Marie Jahoda kesehatan mental tidak hanya terbatas kepada absennya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Tetapi memiliki sifat atau karakteristik seperti: memiliki sikap kepribadian terhadap diri sendiri dalam arti ia mengenal dirinya dengan baik, memiliki pertumbuhan, perkembangan dan perwujudan diri.

Kesehatan mental merupakan wujud keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan keyakinan. Sehingga tercipta kemampuan menyesuaikan diri antara seseorang dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan mencapai hidup yang bermakna dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Pandangannya ini memasukkan unsur agama yang sangat penting dan harus diupayakan penerapannya dalam kehidupan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental

Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental adalah Keadaan konflik yang umum dalam kehidupan sehari-hari mencakup pula fakta kejiwaan lainnya, yaitu takut dan cemas. Sesungguhnya frustrasi, konflik, dan cemas merupakan suatu rangkaian, yang unsur-unsurnya berkaitan satu sama lainnya:

a. **Frustrasi**

Frustrasi merupakan pernyataan sikap seseorang akibat adanya hambatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau adanya suatu hal yang menghalangi keinginannya.

b. **Konflik**

Apabila dalam diri seseorang terdapat dua dorongan atau lebih yang saling bertentangan dan tidak dipenuhi dalam waktu yang bersamaan dapat menyebabkan adanya konflik jiwa pada seseorang.

c. **Kecemasan**

Kecemasan adalah luapan berbagai emosi yang menjadi satu. Kecemasan ini terjadi ketika seseorang sedang menghadapi sesuatu yang menekan perasaan dan menyebabkan pertentangan batin dalam dirinya. Dalam kecemasan terdapat segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa dosa atau bersalah, terancam dan sebagainya.

Indikator Kesehatan Mental

Yang dimaksud dengan indikator kesehatan mental atau ciri mental yang sehat adalah dasar-dasar yang harus ditegakkan manusia guna mendapatkan

kesehatan mental dan terhindarnya dari gangguan kejiwaan. Menurut organisasi kesehatan se-dunia (WHO), memberikan kriteria jiwa yang sehat sebagai berikut:

- a. Memiliki gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri.
- b. Memiliki keterpaduan atau integrasi diri.
- c. Memiliki perwujudan diri sebagai proses kematangan diri.
- d. Berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktifitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal.
- e. Berminat dalam tugas dan pekerjaan.
- f. Memiliki agama, cita-cita, dan falsafah hidup.
- g. Pengawasan diri.
- h. Rasa benar dan tanggung jawab.

Pengukuran Kesehatan Mental Remaja

Pengukuran kesehatan mental remaja dilakukan dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia dari *The Mental Health Continuum-Short Form* (MHC-SF) (Keyes, 2009). Terdapat 3 aspek yang diukur dalam MHC-SF, yaitu aspek kesejahteraan emosi, kesejahteraan psikologis, dan kesejahteraan sosial. MHC-SF merupakan bentuk ringkas dari bentuk panjang *The Mental Health Continuum* (MHC-LF) (Keyes, 2009).

Keyes (2009) memaparkan bahwa pada MHC-SF terdiri 14 item yang dipilih dari MHC-LF yang paling menggambarkan definisi konstruk dari masing-masing facet kesejahteraan. Dari 14 item tersebut, terdapat 3 item yang mengukur kesejahteraan emosi, 6 item yang mengukur kesejahteraan psikologis, dan 5 item yang mengukur kesejahteraan sosial. Keyes (2009) memberikan alternatif item untuk 1 item dalam kesejahteraan sosial, dimana item nomor 6 dan 7 mengukur facet yang sama namun dengan kata-kata yang berbeda, dengan pertimbangan dibutuhkan kata-kata yang berbeda untuk jenis masyarakat yang berbeda.

Terdapat 6 pilihan jawaban untuk setiap item dalam MHC-SF yang menggambarkan seberapa sering individu mengalami apa yang dideskripsikan dalam setiap item. Pilihan jawaban bergerak dari tidak pernah

(skor 0) hingga setiap hari (skor 5). Skor total kesehatan mental didapatkan dengan menjumlahkan skor seluruh item (14 item) dalam ukur MHC-SF. Skor setiap aspek kesejahteraan didapatkan dengan cara menjumlahkan item pada masing-masing aspek kesejahteraan dalam MHC-SF.

Konsep Pendidikan Karakter

Konsep pendidikan karakter yang dapat memberikan dampak secara jelas, apabila nilai-nilai karakter itu terdapat disetiap mata pelajaran, dengan porsi yang beragam. Sehingga tidak perlu adanya penambahan jam serta mata pelajaran. Dari penjelasan di atas dapat penulis jelaskan bahwa pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang harus dapat mengubah perilaku, yaitu bahwa pendidikan memberikan nilai-nilai yang ideal yang diharapkan mengatur perilaku peserta didik, yang dapat mendukung perkembangan kepribadian yang dibutuhkan untuk memainkan peran dari ilmu dan nilai yang diperolehnya.

Peserta didik juga harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan yang mencakup diantaranya, yaitu (1) *kognitif* yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) *afektif* yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (3) *psikomotorik* yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan 4) kompetensi *kinetic* yang tercermin pada kemampuan gerak dan fisiknya.

Urgensi Pendidikan Karakter

Kata urgen dimaknai sebagai sebuah kemendesakan, mendesak artinya segera untuk diatasi, segera dilaksanakan, dan jika tidak akan ada potensi yang membahayakan. Karena ada gejala-gejala yang menandakan tergerusnya karakter bangsa ini, yakni nilai-nilai karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan dalam memahami makna kebebasan sebagai sebuah demokrasi dan rendahnya filosofi teknologi demokrasi dan rendahnya filosofi teknologi (Barnawi, 2012).

Teknologi dapat menjadi penghancur umat manusia setidaknya karena tiga hal. Pertama, teknologi cenderung memudahkan, bisa menjebak seseorang menjadi sosok yang manja, serba *instant*, dan tidak menghargai proses. Kedua, teknologi bisa mendekatkan yang jauh akan tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Seseorang bisa menjadi asing dilingkungan sekitarnya, kurang awas dan peka terhadap lingkungan sekitar, bahkan bisa saja tidak peduli dengan sekelilingnya karena terlalu intens dalam penggunaan teknologi. Ketiga, perilaku konsumtif dan boros karena tergiur dengan iklan-iklan produk melalui media. Ini mengakibatkan seseorang kehilangan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.

Pendidikan karakter di Indonesia yang memiliki keragaman baik agama, suku dan budaya, sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa mendesak untuk diterapkan. Ini karena pendidikan karakter bangsa berfungsi untuk: (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Pendidikan karakter adalah salah satu jawaban untuk menyeimbangkan dampak buruk globalisasi yang telah menggerus nilai-nilai tradisional yang sudah lama kita sepakati sebagai norma dan tata susila. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini harus menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Artinya, masyarakat juga harus ikut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu pilar penyangga bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Sekolah dalam Pendidikan Karakter

Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter agar pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik memerlukan pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh personalia pendidikan.

Di sekolah pendidik merupakan figure yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Hal ini merujuk pada undang-undang system pendidikan nasional tahun 2003 pasal 1” semua tenaga kependidikan baik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan mempunyai tugas dalam mendidik karakter”.

Pendidik merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Peran pendidik sebagai pembentuk generasi muda yang berkarakter sesuai dengan UU guru dan Dosen, UU No.14 tahun 2005, guru didefinisikan sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak manengah.

Peran guru atau pendidik dalam pendidikan karakter dapat menjalankan beberapa peran. *Pertama*, konservator (pemelihara) system nilai merupakan sumber norma kedewasaan. *Kedua*, innovator (pengembang) system ilmu pengetahuan. *Ketiga*, *transmit* (penerus) system-sistem nilai kepada peserta didik. *Keempat*, transformator (penerjemah) system-sistem nilai melalui penjelmaan dalam pribadinya dan prilakunya, dalam konteks interaksidengan sasaran didik. *Kelima*, organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun secara moral kepada sasaran didik, serta tuhan yang menciptakannya (Zubaedi, 2011)

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data dan analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sequential exploratory*. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi yang berjumlah 261 orang yang semuanya sedang menempuh studi di SMPN 1 Poso Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini data penelitian dikumpulkan menggunakan instrument angket respon yang disebarakan melalui *google form* kepada siswa.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan siswa untuk memperoleh data pendukung lainnya.

Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data melalui metode angket dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif berupa data angket hasil *skoring* yang didasarkan pada hasil penilaian para responden. Proses *skoring* dilakukan menggunakan skala *likert*. Data kuantitatif hasil *skoring* tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif agar didapat hasil akhir berupa penilaian kelayakan media yang dikembangkan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh, dianalisis menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Widoyoko (2016) kriteria media pembelajaran akan dikonversikan menjadi nilai skala empat.

PEMBAHASAN

Karakteristik data responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, dan kelas. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Usia	Frekuensi	Persentase
11	2	2,1
12	17	17,7
13	27	28,1
14	26	27,1
15	24	25,0
Jumlah	96	100
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	39	40,6
Perempuan	57	59,4
Jumlah	96	100
Kelas	Frekuensi	Persentase
VII	38	39,6
VIII	37	38,5
IX	21	21,9
Jumlah	96	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 96 responden, sebagian besar responden berusia 13 tahun yaitu sebanyak 27 orang (28,1%), berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 57 orang (59,4%) dan sebagian besar kelas VII yaitu sebanyak 38 orang (39,6%).

Selanjutnya dalam table berikut akan disajikan data Distribusi Frekuensi Kesehatan Mental Remaja Siswa, sebagai berikut

<i>Kesejahteraan Emosional</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
Tinggi	84	87,5
Rendah	12	12,5
Jumlah	96	100
<i>Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
Tinggi	85	88,5
Rendah	11	11,5
Jumlah	96	100
<i>Kesejahteraan Psikologi</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Persentase</i>
Tinggi	79	82,3
Rendah	17	17,7
Jumlah	96	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki kesejahteraan emosional tinggi yaitu sebanyak 84 orang (87,5%), sebagian besar responden memiliki kesejahteraan sosial tinggi yaitu sebanyak 85 orang (88,5%), dan sebagian besar responden memiliki kesejahteraan psikologis tinggi yaitu sebanyak 79 orang (82,3%).

Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan Pendidikan karakter telah dilaksanakan dan terintegrasi dalam semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Implementasi Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan terintegrasi melalui berbagai cara antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan dan juga pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

Selain itu guru sebagai mentor di sekolah juga memberikan peranan penting dalam penerapan Pendidikan karakter di sekolah lewat pemberian contoh terbaik melalui perilaku di sekolah. Peran keteladanan guru kelas sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Saat mengajar guru harus pandai dalam menjaga sikap untuk memberikan contoh yang terbaik, mengajarkan nilai moral pada pelajaran, jujur pada diri sendiri dan terbuka pada kesalahan, mengajarkan sopan santun dan lain sebagainya.

Selain pihak sekolah, pengembangan karakter siswa juga tidak bisa lepas dari peran keluarga dalam hal ini keluarga sebagai wadah pertama dan utama bagi siswa untuk mengembangkan karakter mereka, oleh karena itu, pihak sekolah terus melakukan upaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid untuk bersinergi Bersama dalam membangun dan mengembangkan siswa yang memiliki karakter baik dan mental yang sehat.

Kesehatan mental dilihat dari kesejahteraan emosional, psikologis dan sosial berada pada tingkat tinggi. Menurut Bradburn seseorang akan memiliki pengalaman lebih besar terhadap kesejahteraan psikologi jika didominasi oleh afek positif. Sehingga bisa dikatakan jika kesejahteraan psikologi seseorang akan rendah ketika didominasi oleh afek yang negative menunjukkan sikap dan pandangan yang baik terhadap masyarakatnya dan menerima baik buruknya sifat masyarakat. Dengan adanya kedekatan sosial mencerminkan ketertarikan seseorang pada kehidupan sosialnya. Dalam hal ini remaja dapat menganggap kehidupan sosialnya dapat dimengerti, bermakna dan bernilai positif, sehingga dengan adanya integrasi sosial mengungkapkan perasaan nyaman berada dalam komunitas, merasa menjadi bagian dalam masyarakat serta mendapatkan dukungan didalamnya.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan menerapkan Pendidikan Karakter dalam setiap aspek kegiatan pembelajaran yang kemudian berdampak pada Kesehatan mental siswa yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui hasil bahwa sebagian besar siswa yang ada di SMP Negeri 1 Poso Pesisir Selatan memiliki kesejahteraan emosional sebanyak 87,5%, kesejahteraan sosial sebanyak 88,5%, dan memiliki kesejahreraan psikologis sebanyak 82,3%.

SARAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan program preventif dan promotif pada kesehatan jiwa remaja yang melibatkan peran sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkarakter

sehingga remaja mampu memiliki faktor protektif yang baik dan mampu mengatasi masalah yang terjadi dengan adaptif.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lain yang diduga berhubungan dengan gangguan mental anak untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih baik seperti studi *case control*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi dan M. Arifin. 2012. *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*, cet. 1. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cooper, M., Hooper, C., & Thompson, M. (2005). *Child and Adolescent Mental Health: Theory and Practice*. United Kingdom: Edward Arnold Ltd.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Doni A. Koesoema. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Darajat, Zakiah. 2001. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Fatchul Mu'in. 2011. *Pendidikan Karakter Kontruksi Teoritik dan Praktik, Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi Peran Guru dan Orangtua*, cet,2. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia.
- Hurlock, E.B. 2009. *Development Psychology*, Mc Graw-Hill Inc., Inggris, 1980. Diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo, Psikologi Perkembangan (suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan). Jakarta: Erlangga.
- Indarjo, S. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Keyes, C. L. M., & Annas, J. (2009). *Feeling Good And Functioning Well: Distinctive Concepts In Ancient Philosophy And Contemporary Science*. *Journal of Positive Psychology*, 4(3), 197–201. <https://doi.org/10.1080/17439760902844228>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021
- Maksudin. 2009. *Pendidikan Nilai Komperhensif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Muchlas Samani dan Hariyanto. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J.W. (2014). *Adolescence 15th Edition*. New York: McGraw Hill.

Tarinje & Tungka, Membangun Kesehatan Mental Remaja melalui Pendidikan yang Berkarakter

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003

Wiguna, Tjin. (2013). *Masalah Kesehatan Mental Remaja di Era Globalisas*.
<http://idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/masalah-kesehatan-mental-remaja-di-era-globalisasi>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan karakter*. Jakarta: Kencana.